

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY EDUCATION STRATEGIES

VOLUME 2, ISSUE 1

LONDON, GREAT BRITAIN - 2026

**GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY
EDUCATION STRATEGIES**

International scientific conference

**GLOBAL CONGRESS
ON 21ST CENTURY
EDUCATION
STRATEGIES**

**April - 2026 year
ISSUE - 1**

**LONDON
GREAT BRITAIN - 2026**

**ICI JOURNALS
MASTER LIST**

SHAXS SHAKLLANISHIDA MULOQOTNING PSIXOLOGIK O'RNI

University of business and science
Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi
MIRZAYEVA NARGIZA OMONBOYEVNA

Annotasiya: Ushbu maqolada jamiyatda muloqotning tutgan o'rni, muloqot shakllari va bosqichlari, interaktiv, pertseptiv tomonlari va pedagogik muloqot haqida ma'lumot berilgan. Mazkur maqolada shaxs shakllanish jarayonida muloqotning ijtimoiy-psixologik ahamiyati nazariy jihatdan tahlil etilgan. Muloqot shaxsning psixik rivojlanishi, ijtimoiylashuvi, o'zini anglash jarayoni hamda individual va ijtimoiy tajribani egallashining asosiy omili sifatida talqin

qilinadi. Ilmiy adabiyotlar tahliliga tayangan holda muloqotning shaxs xulq-atvori, emotsional soha, motivatsiya va qadriyatlar tizimi shakllanishidagi roli ochib beriladi. Shuningdek, muloqot jarayonining bolalik va o'smirlik davrlarida shaxs rivojlanishiga ta'siri yoritilib, samarali muloqotni tashkil etishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsning ijtimoiy faolligini va muloqot madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: muloqot jarayoni, shaxslararo aloqa, axborot almashinuvi, pedagogik muloqot.

KIRISH

Muloqot-insonlar amalga oshiradigan faoliyatlar ichida eng birinchi ya'ni yetakchi o'rinni egallaydi, muloqot insondagi eng muhim ehtiyojni yashash va o'zini shaxs deb hisoblash bilan bog'liq ehtiyojlarni qondiradi. Muloqot-odamlarning bir-biri bilan o'zaro munosabatlarga kirishish jarayoni hisoblanadi. Muloqot -kamida ikki kishining o'zaro ta'sir jarayoni bo'lib, bu ta'sir davomida axborot almashinadi, munosabat o'rnatiladi. Muloqot o'ta murakkab jarayon bo'lganligi sababli unga yagona to'g'ri ta'rifini berish qiyin. Shuning uchun muloqot tushunchasining mazmuni uning ayrim tomonlariga urg'u berish orqali ta'riflanadi. Muloqot tushunchasi shunday jarayonki, unga bir vaqtning o'zida quyidagilar kiradi:

1. Individlarning o'zaro ta'sir jarayoni;
2. Individlar o'rtasida axborot almashinuvi jarayoni;
3. Bir shaxsning boshqa shaxslarga munosabati jarayoni;
4. Bir kishining boshqalarga ta'sir ko'rsatish jarayoni;
5. Bir-biriga hamdardlik bildirish imkoniyati; 6. Shaxslarning bir-birlarini tushunish jarayoni.

Psixologik omil V.A.Kan -Kalik tatqiqotiga ko'ra: Pedagogik ishi o'z tuzilishida ikkiyuzdan ortiq tuzulmani tashkil qiladi. Ularning ichida eng murakkabi muloqot xisoblanadi, negaki u orqali pedagogic faoliyatning eng asosiy maqsadi- o'qituvchi shaxsining o'quvchi shaxsga ta'siri amalga oshiriladi. Pedagogning muhim maxoratlaridan yana biri o'quvchilar bilan uzoq va samarali ta'sir o'tkazishni tashkil etishdir. Odatda, bu mahoratni pedagogning kommunikativ qobiliyati bilan bog'laydilar. O'qituvchi o'quvchi bilan to'g'ri muloqot qila olsa, dars jarayoni oson va samarali o'tadi. Chunki o'quvchi o'zini tushunilganini sezsa, o'qituvchiga bo'lgan ishonchi ortadi va darsga bo'lgan qiziqishi oshadi.

Muloqot nafaqat kundalik hayotta, balki ta'limda, ish faoliyatida va shaxslarga bo'lgan munosabatlarda ham juda muhim sanaladi.

G.M.Andreeva muloqotning quyidagi tuzilishini taklif qiladi; 1. Muloqotning kommunikativ tomoni; ya'ni, muloqotga kirishuvchilar o'rtasidagi ma'lumot va axborotlar almashinuvi jarayoni.

2. Muloqotning interaktiv tomoni; ya'ni muloqotga kirishuvchi tomonlarni bir-birlarining ijtimoiy xulq-atvoriga ta'sir ko'rsatish jarayoni.

3. Muloqotning pertseptiv tomoni; ya'ni, muloqotga kirishuvchi tomonlarning bir-birini idrok etishlari va tushunishlari bilan bog'liq bo'lgan murakkab psixologik jarayon.

Muloqot inson faoliyatining ajralmas qismidir, u axborot almashish, shaxsning ichki dunyosini o'rganish, boshqalarni tushunish va jamiyatda o'z o'rnini topishga ham xizmat qiladi. Muloqot jarayonida odamlar faqat so'z bilan emas, balki mimika, ohang kabi neverbal vositalar orqali ham bir-biriga ta'sir ko'rsatadilar. Muloqot inson hayotining eng zarur jarayonlaridan biridir. Odamlarning bir-birini tushunishi, fikr almashishi va o'zaro munosabat shakllanishida katta ahamiyatga ega. Inson jamiyatda yashar ekan, albatta boshqalar bilan aloqa o'rnatishga, o'z fikrini yetkazishga va ulardan ma'lumot olishga ehtiyoj sezadi. Shu sababli muloqot jarayoni bir vaqtning o'zida bir nechta vazifani bajaradi. Umuman olganda muloqot insonlar o'rtasidagi eng asosiy ko'prikdir. Odamlar bir-biriga yaqinlashishi ham, bir-birini to'g'ri tushunishi ham shu

jarayonlar orqali amalga oshadi. Xulosa qilib aytish mumkinki, muloqot har bir insonning tajribasi, uning insoniy qiyofasi, fazilatlar va hattoki nuqsonlari ham, muloqot jarayoning maxsulidir. Jamiyatdan ajralgan, muloqatda bo'lish qobiliyatini yo'qotgan odam o'zida individ sifatlarini saqlab qolishi mumkin, lekin u shaxs bo'la olmaydi. Alisher Navoiy aytganlaridek; "Shirin so'z ko'ngillar uchun bamisoli asaldir." Shuning uchun ham pedagog har doim nutq madaniyatiga kuchli e'tibor berishi va o'zning psixologik, estetik, axloqiy jiyatlarini namuna holida namoyon etishi muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimova V. "Psixologiya asoslari" - Toshkent: Universitet, 2018
2. G'oziyev E. "Umumiy psixologiya" - Toshkent: O'qituvchi, 2019
3. Xabibullayev X. "Pedagogika" - Toshkent: O'qituvchi, 2019
4. Jalolov J. "Pedagogik muloqot asoslari" - Toshkent, 2017
5. Zokirov A. "Kommunikatsiya va muloqot madaniyati" - Toshkent, 2021

Reminder! — “Global congress on educational research and future skills” The authors bear personal responsibility for the accuracy of the figures and data in the articles and lesson plans included in the international scientific and methodological journal, as well as for the correctness of the cited quotations.

An international conference is a scientific gathering attended by researchers, scientists, and specialists from various countries. Participants present their scientific work, research results, and new ideas. During the conference, lectures, discussions, seminars, and experience-sharing sessions are held.

Chief Editor:

Dr. Shashi Babubhai

Assistant Editor:

Rita Pathak

Editorial team:

Vikas Mishra

Sayna Trivedi

Ayesha Asif

Vidya Shankar

© «WGlobal conferences», 2026

© London, Great Britain , 2026

